

d'humidité que, pendant les mois d'été, les vents du nord-ouest font passer sur cette surface, s'y trouve dissipée aussitôt qu'elle atteint cette fournaise.

Les coquilles trouvées à la surface du désert démontrent qu'il a été une fois le fond d'une mer, et, subséquemment, celui d'un lac d'eau douce, dont on reconnaît encore les anciens rivages. — Il est encore permis d'étudier si, au lieu de submerger entièrement ce bassin lacustre, il ne serait pas possible de lui procurer les avantages d'une irrigation qui le métamorphoserait au point de vue de la richesse territoriale, tout en présentant les mêmes avantages climatériques.

P. C.

Les ruines de Mandou (*Inde centrale*); *récit anonyme*
par un officier anglais.

Depuis longtemps en garnison à Mhow, dans l'Inde centrale, j'étais excessivement las de la vie de camp et de son affadissante monotonie. Un désir intense s'empara de moi : le désir de me sentir pour quelques jours libre de cet assujettissement, à l'abri du son des clairons et au delà des lignes dans lesquelles la parole du commandant fait loi. Mais la difficulté, pour sortir d'une telle station, c'est de savoir où aller. Mhow est en dehors du monde, et pour arriver dans le monde, il faut bien du temps à ceux qui viennent de Mhow. Quand on est à Mhow, il n'est pas question d'aller passer un mois dans les montagnes, ou quinze jours au bord de la mer. Même depuis que le chemin de fer a été poussé vers Mhow jusqu'à la grande proximité de 150 kilomètres, c'est un

lieu difficile à atteindre et non moins difficile à quitter ; mais à l'époque d'où datent ces souvenirs, la distance était bien de 400 kilomètres et davantage jusqu'à la *gare voisine*, et par conséquent toute communication en dehors du service du gouvernement était chose à laquelle il ne fallait pas penser.

« Et pourtant, » disions-nous mon ami et moi, « il faut bien qu'il y ait un endroit où l'on puisse aller jouir de huit jours de congé ! » — A force de ruminer sur ce sujet, il nous souvint d'avoir entendu des amis parler avec admiration des ruines de Mandou, et aussi d'en avoir entrevu quelque mention, peut-être dans les *Notes* de sir John Malcolm ou dans le *Journal* de sir Thomas Roe. Cela posé, nous résolûmes de faire, de Mhow, une pointe sur cette « cité du passé. »

Mais nous étions dans l'Inde centrale, c'est-à-dire dans un pays où, quand on part pour une expédition de touriste, il est indispensable de se munir de tous les objets nécessaires à la vie matérielle dans l'ensemble et dans les détails. Nous emportâmes donc une petite tente, des armes et munitions, des provisions, avec un appareil correspondant pour la cuisine et pour la table, etc. Le tout étant chargé sur trois petits chevaux et un bœuf, nous voilà partis un beau lundi matin. Nous fîmes d'abord deux étapes en descendant sur la route d'Agra et de Bombay, jusqu'à une station nommée Goudjerie, petit village à la population sauvage, où il y a un *Bungalow*¹ du gouvernement, le caravansérai indien.

De la vérandah de ce bungalow, on aperçoit, sur la droite, s'élevant à une assez grande hauteur, la montagne sur laquelle est situé Mandou; un œil un peu alerte peut même distinguer la porte délabrée que la ville en ruines présente encore de ce côté. C'est par cette porte que nous nous proposons de faire le lendemain matin notre joyeuse entrée.

¹ Ce terme correspond à peu près à ce que nous appelons un pavillon.

Nous étions sur pied avant l'aube, et nous partîmes aussitôt pour gravir la montée. C'est le mot propre, car le chemin qui conduit à la porte est un parfait sentier à chèvres; aussi fûmes-nous obligés de louer une bande de coulies pour transporter nos bagages jusque sur le plateau. C'est un rare plaisir, dans l'Inde, que de se sentir bien parti pour une excursion de ce genre, et notre marche matinale nous fut une vraie jouissance. Nous allions devant, à cheval, conduisant la caravane, traversant divers ruisseaux, les uns à sec, les autres remplis d'une eau courante délicieusement fraîche, à travers d'épais fourrés de *jungle*, contournant des éminences boisées, escaladant des escarpements rocaillieux; toute la longue série de chevaux, de domestiques, de coulies portant les objets les plus fragiles, nous suivait en file sinueuse. Finalement nous atteignîmes une montée tellement impraticable, que force nous fut de mettre pied à terre et de laisser nos chevaux s'en tirer à leur manière, ce qu'ils ne manquèrent pas de faire, grimpant comme des chamois avec toute la sagacité de vrais arabes. Jamais jusqu'alors je n'avais vu entreprendre de conduire des chevaux par de pareilles routes, et je fus réellement soulagé quand je les vis arrivés sains et saufs au haut de cet escarpement.

Après des gémissements et des hurlements indescriptibles, les coulies, arrivés à leur tour, déposèrent leurs fardeaux sur le plateau, et s'en retournèrent bien payés, nous laissant comme maîtres de ce monde supérieur où nous pouvions contempler un paysage aussi magnifique que tout ce qu'on peut désirer de voir.

D'un coup d'œil, nous pûmes constater la force exceptionnelle de Mandou comme position défensive, et il nous fut facile de comprendre pourquoi des chefs, vivant de pillage, comme des oiseaux de proie, avaient dû choisir cette aire pour retraite. Par la même raison, elle devint plus tard

et tout naturellement la capitale du turbulent district de Malwa. Que le lecteur se garde de supposer que le spectacle qui s'offrait à nos yeux ressemblât en rien à ce qu'on désigne d'ordinaire par l'expression *une ville en ruines*, c'est-à-dire une masse confuse d'édifices écroulés les uns sur les autres. Le pays qui se déployait devant nous était un plateau de montagnes d'environ 40 kilomètres de circonférence, disposé de la façon la plus irrégulière, et dont la surface était sillonnée de petites vallées, couverte de collines pareilles à des chaînes de montagnes en miniature, entre lesquelles se rencontrent plusieurs lacs ravissants de beauté. Ce plateau est jeté en avant comme un éperon par la chaîne des Vindhya, et, par ses escarpements, il est séparé de la grande plaine indienne de toutes parts, sauf un seul point; et encore là même n'est-il accessible que par un col étroit, dont le seul effet est de rendre les gorges qu'il traverse un peu moins profondes qu'ailleurs. C'est l'unique endroit par lequel Mandou serait attaquant.

Le plateau est couvert dans toute son étendue par les jungles qui se développent çà et là en forêts, et contiennent par places de délicieuses clairières. Au-dessus de la végétation des jungles, de quelque côté que regarde le visiteur étonné, il aperçoit des édifices de toutes les formes possibles et parvenus à tous les degrés de ruine. Sur une hauteur voisine, vous voyez la ligne du ciel brisée par une dentelle de pierre, reste de quelque boudoir de princesse. En avançant, vous côtoyez des monceaux de maisons effondrées, et un peu plus loin se voient d'anciens bâtiments publics, dont les murailles, privées de leurs toitures, sont encore debout. Quand vous avez traversé un ravin, vous vous voyez au milieu des débris d'un palais dont les jardins sont encore reconnaissables. Tout à coup vous êtes au bord d'un lac, perdu dans un labyrinthe de ruines de l'aspect le plus pittoresque, s'en-

trelaçant dans la plus étonnante confusion, et à moitié recouvertes par les jungles avec cette puissance de végétation qu'on ne voit que dans l'Inde.

Partout où vous jetez les yeux, vous voyez, au-dessus des arbres et comme suspendus dans les airs, des dômes de tombeaux, des temples et des palais qui descendent peu à peu dans la poussière : quelques-uns sont encore nets et brillants ; d'autres sont frangés de longues touffes d'herbes ; d'autres sont couronnés de leur ennemi déjà victorieux, l'arbre des banians, qui fait une guerre sans trêve aux œuvres des architectes indiens, aimant à insinuer entre les pierres ses racines qui font éclater les murailles. Les sentiments que l'on éprouve au premier abord au milieu de ces scènes fantastiques ne peuvent se décrire. La localité est presque entièrement déserte ; les seuls habitants du plateau de Mandou sont quelques Bhils et un petit nombre de religieux mendiants : les premiers vivent du produit de leur chasse, de la culture de quelques lambeaux de champs et du lait de leurs chèvres ; les autres trouvent le moyen de se nourrir aux dépens des gens crédules des environs, qui viennent de la plaine en pèlerinage à certains temples célèbres ou à certaines tombes vénérées.

Sur le plateau, sauf le voisinage immédiat du seul village qu'on y voit, nous trouvâmes une solitude complète. Il nous arriva une fois seulement de voir un pâtre bhil, armé à la mode antique de l'arc et des flèches, qui nous observait de loin pendant que nous faisons la chasse aux canards sauvages sur un petit lac. Le tout, en effet, ne forme qu'un vaste terrain de chasse. Des tigres et des léopards, quelques-uns des plus beaux dans l'Inde, rôdent parmi les ruines ; des ours noirs, à la mine suspecte, au poil ébouriffé, pillent le miel des abeilles sauvages dans des ravins reculés, et il y a même des crocodilés dans l'un des lacs, bien qu'on ne s'explique

guère comment ils y sont venus. Le gibier abonde : les gélinottes, les perdrix, les sarcelles, les canards sauvages y sont par myriades. Il ne faut pas oublier de mentionner les paons splendides, ni les pigeons verts, beaux oiseaux, qui volent par troupes et se laissent à peine distinguer de l'éclatante verdure du feuillage. Les singes, innombrables, nous étaient une source continuelle d'amusement; bref, la montagne entière ressemble à un parc réservé des naturalistes.

Malgré cela, et malgré la vivacité de nos impressions, il reposait sur toutes choses une sérénité inexprimable et un calme qui nous pénétrait jusqu'à l'âme. Par moments, nous en étions tellement saisis, que nous ne pouvions nous empêcher de retenir notre souffle pour écouter le silence. Pendant que nous prêtions ainsi l'oreille, un *sawun* s'élevait d'une flaque d'eau voisine et prenait son vol en poussant son cri particulier, qui, comme le sifflement du pluvier dans les bruyères du Nord, semble donner au désert un double accent de désolation. Debout, au centre même de ce qui fut jadis la populeuse et fière capitale d'un puissant royaume indien, nous ne pouvions manquer de nous ressouvenir de ces grandioses peintures de ruines que nous lisons dans les prophètes de l'Ancien Testament. Leur précision littérale ne nous frappait pas moins que leur sombre majesté. Il nous semblait voir, de nos yeux étonnés, la Babylone en ruines décrite par Ésaïe, chap. XIII, v. 21-22 : « Les bêtes des déserts s'y reposeront et ses maisons seront pleines de hiboux; les autruches y feront leur demeure; les boucs y sauteront; les chiens sauvages s'entre-répondront dans ses châteaux, et les chacals dans ses palais de plaisance. Or son temps est près de venir, et ses jours ne seront pas prolongés. »

Le soleil se couchait quand nous arrivâmes au curieux édifice qui devait être pour deux jours notre demeure, la mos-

quée de Jumma ou grande *mosquée du vendredi*, aujourd'hui bien ruinée. Elle fut fondée par le quatrième roi de Malwa, Mahmoud Kildji, qui régna de 1435 à 1468, et de qui Férishta a laissé cet éloge : « Il fut poli, brave, juste et savant. » Tous ceux qui visitent Mandou se logent dans cette mosquée ou dans les tombeaux qui l'avoisinent; nous élûmes domicile dans la grande salle d'entrée de la mosquée. On y arrive par un large escalier de seize marches. La salle, à l'intérieur, a quarante-quatre pieds (anglais)¹ en carré, et est surmontée d'un vaste dôme richement décoré de sculptures et d'émail bleu. Ses huit fenêtres sont encore garnies de leur dentelle de pierre, d'un travail exquis.

Ayant fait choix d'un coin, nous y déposâmes les bagages et nous y établîmes notre dortoir et notre salle à manger. Traversant cette salle et sortant par la porte du fond, nous trouvâmes une grande cour, primitivement entourée d'un élégant péristyle, formé de colonnes alignées sur trois rangs. Un grand nombre de ces colonnes sont aujourd'hui tombées, et tout un côté du quadrangle est obstrué de débris; mais la partie de la colonnade opposée à l'entrée de la cour, c'est-à-dire celle du côté ouest de la mosquée, est encore bien conservée. Comme ce côté de l'édifice est celui qui fait front vers la Mecque, il était spécialement consacré au culte et il en montre toutes les traces. On y voit encore, placée sous un dôme gracieux et presque intact, la chaire, ou *mimbar*, construite en marbre et faisant face à la plaque de marbre qui indique la direction de la Mecque, vers laquelle tout musulman se tourne quand il fait ses dévotions. On voit, outre cela, dans les murs, à proximité de la chaire, plusieurs petits recoins intérieurement revêtus de marbre; c'étaient autant de chapelles particulières des nobles de Mandou. Le trône de mar-

¹ Équivalant à 13^m,40.

bre du roi, qu'il occupait quand il venait prier, existe en son entier jusqu'à ce jour.

Vis-à-vis de cette mosquée, c'est-à-dire sur l'autre côté de la même rue, se trouve le collège, aussi en ruines; il doit également son origine à Mahmoud Kildji. Derrière, on remarque un grand monceau de décombres; ce sont ceux d'un minaret célèbre, monument commémoratif d'une grande victoire remportée par le roi de Malwa sur l'Arung de Chittore; il avait une hauteur de sept étages.

Nous visitâmes le fameux mausolée du Shah Hushang Ghorî, le second roi de Malwa, qui mourut en 1431 (au temps du roi Jacques I^{er} d'Écosse). C'est une magnifique et massive construction de marbre, contenant une belle salle dans laquelle sont les sarcophages. Ce mausolée occupe le centre d'une vaste esplanade, encombrée de tombes musulmanes.

Le lendemain matin nous partîmes pour explorer les restes du Jahaz-Mahal, ou *palais des eaux*, ainsi nommé à cause de sa situation. Ce palais fait partie d'un groupe de débris tellement vaste qu'il forme un parfait labyrinthe, d'autant plus inextricable que l'épaisse végétation des jungles a tout envahi. Il est placé sur une jetée artificielle qui s'avance entre deux lacs, l'un et l'autre entourés de ruines de toutes les formes imaginables et parvenus à tous les degrés de décomposition. Vous voyez ici une construction massive recouverte d'arbres; là, un édifice d'apparence italienne, avec des plates-formes, des colonnes, des corniches, et des arceaux qui se prolongent en avant dans le lac; ou bien c'est une longue promenade en terrasse, accompagnée d'un mur d'abri et de grandes volées d'escaliers descendant jusqu'à l'eau. Bien au delà vous apercevez le profil onduleux de la montagne de Mandou, et, en suivant du regard la face du précipice, vous découvrez, à quelques 1500 pieds plus bas,

la vallée de Nimar et les longs méandres de la rivière de Nerbudda.

Les noms des édifices qui rentrent lentement dans la poussière au voisinage des deux lacs se conservent encore ; ce sont le Taweli-Mahal, le Champa-Baoli, le Hindola-Mahal, le Mukki-Mahal, etc., etc. — Une particularité remarquable de ce groupe d'édifices, c'est que tous ont de vastes appartements souterrains, communiquant de l'un à l'autre. Si vous n'êtes pas arrêté par la crainte de rencontrer un léopard ou un tigre dans les corridors de cette ville soustraite aux rayons directs du soleil, vous pourrez y faire de longues promenades. Il y a là de fraîches grottes, de spacieuses salles de bain, des piscines de marbre où l'on pourrait nager, toutes sortes de choses, bien au-dessous de la surface du sol ; tant étaient luxueuses les habitudes de ces princes musulmans, de ces barbares du temps qui n'est plus.

Nous trouvâmes, on peut comprendre avec quels sentiments, que le rajah de Dhar était en train de démolir quelques-unes des plus belles portions de ces ruines pour en convertir les marbres en chaux, dont il trouve l'emploi à Dhar. Nous vîmes de beaux fragments de colonnes et de corniches sculptées, brisés en morceaux et disposés par couches avec le bois dans ses fours à chaux, et n'attendant plus qu'une étincelle pour passer au nouvel état qui leur était destiné. C'était à faire bondir d'indignation le cœur d'un antiquaire.

Entre diverses excursions intéressantes que nous fîmes sur la montagne, je dois me contenter d'en mentionner une seule, qui nous procura autant de jouissances qu'aucune autre : ce fut notre visite au palais de Baz Bahadour et au tombeau de Roup Mutti qui est situé tout auprès. La distance est d'environ deux heures, jugeant approximativement ; car nous nous attardions sans cesse sur la route pour examiner une ruine ou pour jouir d'un point de vue, pour donner la

chasse à quelque gibier ou pour nous amuser des perpétuelles gambades des singes. — C'est un plaisir de ce genre que nous donna, bien à son insu, un singe d'une grande taille ; voici comment : Nous avons quitté nos chevaux pour nous enfoncer à pied dans la forêt, où mon compagnon se proposait de tirer quelques pigeons verts. Pendant qu'il cherchait à les approcher, je me tenais à distance, n'ayant qu'un fouet de chasse à la main. Tout à coup une troupe de singes l'aperçurent, mais ils ne firent pas attention à moi, et l'un des plus gros de la bande, descendant de son arbre, commença à guetter le chasseur et à répéter tous ses mouvements avec la drôlerie la plus étrange. Mon compagnon n'était éloigné de moi que d'une trentaine de pas et revenait peu à peu de mon côté ; le singe s'était placé sur la même ligne et avançait parallèlement avec lui, grimaçant, gesticulant et imitant aussitôt en caricature toutes les positions qu'il lui voyait prendre, et ainsi il arriva si près de moi, que j'aurais pu lui appliquer mon fouet sur les épaules. Toute l'affaire était grotesque au possible, le chasseur n'ayant aucune connaissance du singe et le singe aucune connaissance de moi. Au moment où j'allais éclater de rire, un autre singe me désigna à l'attention du singe chasseur, qui, se retournant soudain, m'aperçut et détala d'une façon qui eût démonté le sérieux d'Héraclite lui-même. — Ce singe doit avoir eu près de cinq pieds de haut, et était de l'espèce, commune dans les montagnes de l'Asie centrale, qui a une queue plus longue que le corps.

Enfin, nous atteignîmes le palais, situé dans la forêt, au bord d'une clairière qui pourrait faire partie d'un parc anglais, tant ses arbres sont beaux et tant son herbe est verte. A cette ruine est attachée une légende féerique : Baz Bahadour, roi de Mandou, étant un jour à la chasse, entendit, en passant près d'un bosquet, une jeune fille qui chantait d'une

voix magnifique une ballade indienne. Il voulut la voir, et, aussi vivement frappé de la beauté de sa personne que de celle de sa voix, il résolut sur-le-champ de l'épouser et de l'amener à sa résidence. La belle, ne goûtant que médiocrement la perspective de devenir reine dans ce nid de vautours, crut se délivrer de ses instances en disant qu'elle répondrait favorablement à sa demande quand les eaux de la Nerbudda, qu'on voyait coulant 1500 pieds plus bas au fond de la vallée, passeraient au milieu de Mandou. Suivant la fable, un génie des eaux, bienveillant pour le prince, lui indiqua un certain arbre, en creusant au pied duquel il verrait jaillir les eaux de la Nerbudda! — On creusa et la source apparut. — Roup Mutti consentit alors à devenir reine de Mandou, où le roi son époux lui construisit un beau palais tout près de la source, dont les eaux, recueillies d'abord dans un vaste bassin de marbre sculpté, sont de là conduites jusque dans l'intérieur des appartements. Cette fontaine existe encore, entourée d'arbustes aux belles fleurs, et ce palais, c'est la ruine que nous visitons. — Sur une colline, derrière le palais, est la tombe de Roup Mutti. Construite au bord du plateau, sur la crête du précipice, elle commande une vue vraiment splendide. Nimar est à nos pieds. La Nerbudda brille çà et là en longs filets d'argent qui sillonnent la plaine. Les jungles épaisses et les champs les plus fertiles s'entremêlent dans une confusion pittoresque; et à l'horizon lointain, la chaîne des montagnes de Satpoura se perd sous des teintes empourprées. Sur les hauteurs soufflent les brises les plus vivifiantes, et nous aurions pu rester là des heures à contempler ce ravissant paysage, si l'approche de la nuit ne nous eût contraints de regagner notre mosquée.

Nous retournâmes à Mhow en suivant une autre route, qui se fait en deux journées: Nous quittâmes Mandou par la Porte de Delhi, qui est l'un des restes les plus renommés de

l'architecture indienne. Après avoir visité, en passant, Nalcha, ville qui jouissait de quelque importance au temps de sir John Malcolm, et où il lui fallut débusquer une tigresse et ses petits des ruines d'une maison qu'il voulait réparer pour l'occuper lui-même, nous rentrâmes à Mhow en bon état et fort en train.

J'ajoute, en terminant cette faible esquisse de ce que nous vîmes à Mandou, que cette ville cessa d'être une capitale à l'époque où les Gujérates conquièrent le Malwa, c'est-à-dire vers l'an 1530. Le trône de la *Ville des montagnes* avait été occupé par sept rois pendant un espace de cent vingt-neuf ans. Le reste de son histoire est bientôt dit. Le Malwa fit, pour un temps, partie du Gujérat. En 1560, Akbar Padsha, de Delhi, envahit ce territoire et prit possession de Mandou, qui commença dès lors à tomber en ruines et fut abandonnée de la plus grande partie de ses habitants. Mais, vers 1614, Jéhanghir, de Delhi, se prit d'un goût si vif pour cette localité (ce qui n'est pas surprenant, car il n'existe pas sur la surface de ce beau monde une position plus pittoresque), qu'il entreprit de relever la ville, et y vécut pendant dix-sept mois. Ses projets ne devaient pas se réaliser. La dynastie des Affghans allait s'éteindre. Chaque année vit surgir de nouveaux troubles. Les sauvages et nombreuses tribus des Mahrattes devenaient redoutables. Remontant les défilés des monts Vindhya, ces rudes guerriers envahirent l'Inde centrale, et finalement ils plantèrent l'étendard mahratte au nord jusqu'à Gwalior. Mandou tomba en partage au Powar de Dhar, l'un des grands chefs mahrattes, qui, la trouvant mal située pour sa capitale, la laissa dépérir de telle sorte qu'elle est devenue le musée de ruines que nous venons de parcourir. — Ainsi passent les rois et leurs grandes cités.

L.

MÉMOIRES
DE LA
SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
DE GENÈVE

TOME TREIZIÈME

GENÈVE, BALE, LYON
H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR
1874

LE GLOBE

JOURNAL GÉOGRAPHIQUE

ORGANE

DE LA

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE GENÈVE

POUR SES

MÉMOIRES ET BULLETIN

1874

13

GENÈVE, BALE, LYON

H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

1874

Tous droits réservés.